

Єдинак Г. А.

ORCID <http://orcid.org/0000-0002-6865-0099>

ResearcherID: G-2352-2019

Scopus Author ID 57194696615

Доктор наук з фіз. виховання і спорту, професор,
професор кафедри теорії та методики фізичного виховання
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,
(Кам'янець-Подільський, Україна) E-mail: yedinak.g.a@gmail.com

Галаманжук Л. Л.

ORCID <http://orcid.org/0000-0001-9359-7261>

ResearcherID: G-1670-2019

Scopus Author ID 57194713001

Доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри теорії та методик дошкільної освіти
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,
(Кам'янець-Подільський, Україна) E-mail: astralesg@gmail.com

Марчук В. М.

ORCID <http://orcid.org/0000-0001-8201-9570>

Старший викладач кафедри теорії та методики
фізичного виховання, заслужений тренер України,

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
(Кам'янець-Подільський, Україна) E-mail: marchuk_volodimir@ukr.net

ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ

Мета роботи полягала у визначенні причин низької фізичної активності студентів медичного коледжу, реалізованої в різних формах, для пошуку шляхів збільшення її обсягу та якості.

Методологія. Провели письмове опитування 147 студентів медичного коледжу наприкінці третього року їх навчання. Для одержання необхідної інформації було використано розроблену нами анкету; під час розроблення анкети враховували рекомендації дослідників. Дослідження проводилось відповідно до Гельсінської декларації-2013 Всесвітньої асоціації медичних працівників, що стосується етичних принципів медичних досліджень, які відбуваються за участі людей.

Наукова новизна. Після опрацювання варіантів відповідей на поставлені питання встановили, що значно більше хлопців, аніж дівчат, розглядають фізичну активність як дієвий засіб впливу на здоров'я. Практично однакова, але менша частина всіх опитаних дівчат і хлопців виявляють інтерес до занять фізичним вихованням. Разом із тим, зміст таких занять не сприяє зміні позиції студентів, що стосується позитивного впливу засобів і методів фізичного виховання на їхнє здоров'я в аспекті їх систематичного використання на практиці. Недостатньою є також теоретико-методична підготовленість респондентів у питаннях фізичної активності. Це також не сприяє формуванню інтересу, а тим більше внутрішнього типу мотивації до використання фізичної активності у позанавчальній діяльності.

Висновки. Одержані результати засвідчують відмінний від визначеного стан вирішення завдань фізичного виховання в коледжі; у більш широкому розумінні досліджуваної проблеми виявлений у студентів стан негативно позначається на їх професійній компетентності як майбутніх медичних працівників. Потрібно вдосконалення змісту та підходів до його формування й реалізації для розв'язання виокремленої проблеми.

Ключові слова: фізична, активність, студенти, ставлення, інтерес.

Постановка проблеми. *Актуальність роботи.* На сучасному етапі фізична активність, основою якої є заняття фізичними вправами, продовжує залишатись найбільш дієвим засобом успішного вирішення комплексу важливих завдань, зокрема підвищення якості професійної діяльності, підготовки до неї, а також відпочинку і відновлення працездатності [2; 11; 16]. Успішне вирішення останніх завдань є важливими для майбутніх працівників медичної сфери: фізична активність для них є не тільки засобом вирішення індивідуальних чи колективних завдань рекреаційного змісту, але й фізичної реабілітації та профілактики захворювань у пацієнтів, з якими студенти будуть контактувати під час своєї професійної діяльності. Тому формування у студентів медичних коледжів свідомого позитивного ставлення до фізичної активності та її систематичне використання у вільний час є науковою проблемою, що потребує розв'язання. Ураховуючи зазначене та поодинокий характер досліджень у вказаному напрямі [7; 9], актуальність таких досліджень не викликає сумніву.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основним документом, що регламентує діяльність студентів медичних коледжів із навчальної дисципліни «Фізичне виховання», є програма для учнів старшої школи. У зв'язку з цим відзначаємо, що одне з провідних завдань полягає у зміцненні та збереженні здоров'я учнів [13, 2].

На сучасному етапі не викликає сумніву факт визначальної ролі фізичної активності в досягненні позитивного ефекту у вирішенні означеного завдання. У медичних коледжах така активність реалізується в обов'язкових формах (двічі на тиждень в урочній формі – подвоєні уроки) та позаурочних формах, насамперед у секціях із видів спорту, що культивуються в певному медичному коледжі [7, 44].

Розглядаючи означені форми організації фізичної активності студентів таких закладів освіти з позиції відповідності наявних параметрів фізичних навантажень мінімально необхідним для вирішення завдань оздоровчого змісту, відзначаємо таке. За даними дослідників [6; 10] обов'язкові заняття фізичним вихованням не забезпечують мінімально необхідної норми добової рухової активності. Навіть при оптимальних параметрах навантажень на кожному занятті фізичним вихованням у закладі вищої освіти, два заняття на тиждень не зумовлюють досягнення необхідного оздоровчого ефекту [1; 4]. Це свідчить про необхідність здійснення додаткової фізичної активності, а це можливо тільки у вільний від навчання час [12; 15].

Що стосується останнього, то тут необхідно відзначити, що відвідування занять у секції з обраного виду спорту є виключно добровільним. За даними деяких дослідників [3; 7; 15] тільки 12 % дівчат та 21,3 % хлопців, які перший рік навчаються у закладі вищої освіти, додатково до обов'язкових занять фізичним вихованням використовують фізичну активність; її обсяги такі: 3-5 разів на тиждень по 30-60 хвилин у позааудиторний час. Не кращою є ситуація з використанням студентами інших позаурочних форм організації фізичної активності: 55-60 % бере у ній участь тільки під час занять з фізичного виховання за розкладом; 13-24 % здійснює таку активність у позааудиторний час, але епізодично.

Наведені дані відрізняються від параметрів активності, що є мінімально необхідними для поліпшення показників фізичного стану, адже останні становлять 3-4 заняття на тиждень по 30-45 хвилин кожне [1; 5]. Інтерпретація зазначеного свідчить, що у більшості студентів фізична активність обмежується обов'язковими заняттями з фізичного виховання; поміж тих, хто використовує таку активність у позааудиторний час, більшість, а саме 88 % дівчат і 78,7 % хлопців, не досягають з її допомогою оздоровчого ефекту [15, 63].

Таким чином, на сучасному етапі недостатньо вивченим залишається питання з'ясування внутрішніх чинників, що визначають наявний стан фізичної активності студентів у позааудиторний час. Повною мірою це стосується студентів медичних коледжів, що і зумовило вибір теми дослідження.

Мета статті – відобразити деякі результати дослідження, спрямованого на визначення причин низької фізичної активності студентів медичного коледжу для пошуку шляхів збільшення її обсягу та якості.

Методологія. Провели письмове опитування 147 студентів медичного коледжу наприкінці третього року їх навчання; дівчат було 106, юнаків – 46, а їхній вибір відбувався методом випадкової вибірки. Крім цього методу одержання необхідної інформації, використали також комплекс таких адекватних методів дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, письмове опитування, методи математичної статистики [8; 14]. Що стосується письмового опитування, то тут було використано розроблену нами анкету; під час її розроблення враховували рекомендації дослідників. Під час дослідження враховували положення Гельсінської декларації – 2013 Всесвітньої асоціації медичних працівників, що стосуються етичних принципів медичних досліджень, які відбуваються за участі людей.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше одержано дані про стан сформованості позиції у молодих медичних працівників первинної ланки щодо значення фізичної активності у поліпшенні стану здоров'я людини. Водночас проведеним дослідженням доповнено дані про зміст й особливості внутрішніх чинників, що визначають ставлення сучасних студентів медичних коледжів до фізичної активності у позааудиторний час.

Результати дослідження. У розумінні значення занять фізичними вправами для зміцнення здоров'я думка студентів відрізняється від декларованою дослідниками: 24,4 % дівчат і 69,6 % юнаків відзначають одне з провідних місць фізичної активності у поліпшенні здоров'я; решта респондентів переконана у значно менш важливому значенні цієї активності у вирішенні такого завдання.

При цьому, у випадку рекомендації іншій людині здійснювати фізичну активність для збереження здоров'я, 52,2 % юнаків та 31,1 % дівчат обґрунтовують таку рекомендацію одним із провідних місць, яке посідає фізична активність у переліку адекватних засобів вирішення такого завдання. Але для 21,7 % юнаків та 36,8 % дівчат цей засіб знаходиться за межами першої трійки визначальних для позитивної зміни стану соматичного здоров'я.

Незважаючи на відмінний від необхідного стан здоров'я переважної більшості респондентів, тільки 34 % дівчат та 39,1 % юнаків періодично здійснюють контроль за станом і можливостями свого організму. Такий результат узгоджується зі ставленням усіх респондентів до знань про способи і методи визначення своїх поточних можливостей: тільки 32,9 % дівчат та 30,4 % юнаків вважають необхідними знання про способи, методи визначення стану поточних можливостей свого організму; у решти респондентів така, а також інша, але чітка позиція, відсутні.

Поміж дівчат і юнаків, які періодично оцінюють можливості свого організму, відповідно 37,7 % і 84,8 % використовують як критерій самопочуття, 10,4 % і 15,2 % – спеціальні тести. 34,9 % дівчат виходить у своїх висновках із оцінки викладача фізичного виховання, а решта 27 % обрала інший варіант. У зв'язку з останнім із такими дівчатами була проведена бесіда, під час якої з'ясували, що більшість (24 з усіх 29) надавала перевагу висновкам терапевтів або інших лікарів про стан свого здоров'я.

Водночас відзначили, що поміж тих юнаків, які не здійснювали контролю за станом своїх можливостей і функціонування організму, а це 60,9 % або 28 осіб, одна з провідних причин полягала у відсутності вільного часу і бажання здійснювати таку діяльність. Це було характерно для 20 юнаків, або 43,5 % від усіх опитаних, тоді як для решти 8 юнаків основною причиною була сформована позиція, яка полягала у тому, що вони не бачили потреби у такій діяльності.

Що стосується дівчат, то тут відзначили таке: з-поміж 66 % (62 особи) тих, хто не здійснював контролю за станом своїх можливостей і функціонування організму, 34 особи (32,1 % від усіх опитаних) не мали часу і бажання, 21 особа (19,8 %) – не знала, як здійснювати такий контроль, а решта 7 осіб (6,6 %) – на бачили потреби у такому контролі.

У зв'язку з одержаними даними, проаналізували варіанти відповіді на питання про необхідність респондентів володіти знаннями про способи, методи визначення стану можливостей людини і функціонування її організму. Виявили, що при спробі пояснити й обґрунтувати свою відповідь на попереднє питання з-поміж усіх 35 дівчат, які надали позитивну відповідь, найбільш результативним виявився варіант зі здійсненням контролю за своїм організмом (22 особи або 62,9 %), іншим, але менш результативним – консультування друзів, родичів, близьких людей (решта 13 осіб або 37,1 %). У всіх 14 юнаків, які надали позитивну відповідь, основні варіанти не відрізнялися від встановлених у дівчат, за винятком кількісного складу: у першому випадку кількість становила 7 осіб (50 %), у другому – 4 особи або 28,6 %. Разом із тим відзначаємо ще одну відмінність результату юнаків від одержаного в дівчат, а саме: 3 хлопці (21,4 %) дотримувалися думки, що зазначеними раніше знаннями вони повинні володіти, аби бути спроможними надати кваліфіковану консультацію пацієнтам. У зв'язку з останнім відзначаємо, що поміж дівчат така позиція була взагалі відсутньою. Це розглядали як негативну тенденцію в стані підготовки висококваліфікованих медичних працівників первинної ланки до майбутньої професійної діяльності.

Про необхідність удосконалення всього навчального процесу певною мірою свідчили відповіді студентів на питання про надання рекомендацій іншій людині щодо збереження свого здоров'я в аспекті провідних (важливих) засобів для цього, а саме фізичних вправ. Так, 68,9 % дівчат та 47,8 % юнаків від усіх респондентів кожної такої вибірки відвели фізичним вправам та фізичній активності другорядне місце в структурі засобів, використання яких сприяє поліпшенню стану здоров'я, деяких інших морфологічних і функціональних характеристик організму.

Що стосується фізичного виховання як однієї зі складових навчального процесу студентів, то тут одним із напрямків удосконалення цього педагогічного процесу є посилення їхньої мотивації до реалізації фізичної активності у позааудиторний час для вирішення різних за змістом завдань. Про необхідність вирішення цього важливого завдання свідчать такі дані дівчат: з-поміж усіх опитаних тільки 41,5 % реалізують фізичну активність у позааудиторний час, переважно у секціях з обраного виду спорту; подобаються заняття з фізичного виховання, що визначені розкладом, в аспекті виконання ними всіх поставлених завдань – 47,2 %.

В юнаків результат був дещо іншим, особливо у першому випадку, адже з-поміж усіх опитаних 65,2 % реалізують фізичну активність у позааудиторний час, але так само, як дівчата, у першу чергу в секціях з обраного виду спорту. В іншому зазначеному питанні результати дівчат та юнаків дуже подібні,

адже заняття з фізичного виховання, що визначені розкладом, в аспекті виконання ними всіх поставлених завдань подобаються половині всіх опитаних юнаків.

Водночас, основними причинами, що розглядались як ситуативні чинники, що визначають бажання дівчат здійснювати фізичну активність під час занять з фізичного виховання за розкладом, були такими: у 28 % – спілкування з іншими студентами, по 24 % – покращення своїх фізичних кондицій і стану здоров'я, 8 % – задля розваги і відпочинку; решта 16 % дівчат обрали інші варіанти відповіді, які практично були індивідуальними, а тому не було можливості їх систематизувати.

У юнаків одержали дещо інші пріоритети: 60,1 % бажали здійснювати фізичну активність під час занять з фізичного виховання, що визначені розкладом, задля розваги і відпочинку, інші 21,7 % – для покращення своїх фізичних кондицій, по 9,1 % – можливості поліпшити стан здоров'я і спілкування з іншими студентами.

Одержані результати пов'язували з комплексом причин, серед яких спільними для дівчат і юнаків були декілька. Одна з них полягала у відмінній від необхідної уваги до знань у питаннях, пов'язаних із фізичною активністю. Іншими словами, протягом першого і другого років навчання досліджуваних у медичному коледжі під час їх занять з фізичного виховання не виправдано мало уваги приділялося теоретичній підготовці студентів у питаннях, пов'язаних із фізичною активністю. Саме тому сформовані знання у питаннях, відображених в анкеті, не відповідали рекомендаціям та вказівкам дослідників [4; 6].

Іншу причину відмінного від необхідного результату пов'язували з відсутністю належної уваги викладачів фізичного виховання до цілеспрямованого впливу під час занять на свідомість студентів для формування в них внутрішнього типу мотивації здійснювати фізичну активність.

Висновки

1. Значна кількість дівчат і юнаків, які завершують навчання в медичному коледжі, відзначаються несформованою позицією щодо значення фізичної активності у поліпшенні стану здоров'я, а також відмінними від необхідних параметрами такої активності у позааудиторний час.

2. Теоретична підготовленість студентів у питаннях, пов'язаних зі здійсненням систематичного контролю за своїм фізичним станом та використанням фізичної активності для вирішення різних оздоровчих, розвивальних завдань, не відповідає необхідному рівню.

3. Одержані дані засвідчують нагальну потребу в удосконаленні змісту та організаційних умов занять з фізичного виховання, що реалізуються протягом кожного року навчання студентів у медичному коледжі.

Саме у зв'язку з останнім розглядаємо *перспективи подальших досліджень*, а одним із визначальних завдань у них повинно бути формування внутрішнього типу мотивації студентів медичних коледжів до здійснення у позааудиторний час фізичної активності в різних формах, а також розширення кола знань про ефективність такої активності у вирішенні оздоровчих і розвивальних завдань із пацієнтами закладів охорони здоров'я.

References

1. Бар-Ор О., Роуланд Т. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения. Київ: Олімп. л-ра, 2009. 528 с.
Bar-Or O., Rouland, T. (2003). Zdorovye detey i dvigatel'naya aktivnost: ot fiziologicheskikh osnov do prakticheskogo primeneniya [Children's health and physical activity: from physiological foundations to practical use]. Kyiv, Ukraine: Olímpiy's'ka literatura.
2. Воронецький В. Б., Єдинак Г. А. Організація і методика занять студенток пауерліфтингом: навч. посібник. Кам'янець-Подільський: Рута, 2017. 120 с.
Voronetskyi, V. B., Yedynak, H. A. (2017). Orhanizatsiia i metodyka zaniat studentok pauerliftyntnom [Organization and methodology of powerlifting students' work]. Kamianets-Podilskyi, Ukraine: Ruta.
3. Єдинак Г. А. Стан та деякі теоретичні аспекти посилення мотивації студентів до систематичної рухової активності оздоровчого спрямування. Вісник Прикарпатського нац. ун-ту. Фізична культура. 2012. Випуск 16. С. 34-39.
Yedynak, H. A. (2012). Stan ta deiaki teoretychni aspekty posylennia motyvatsii studentiv do systematichnoi rukhovoi aktyvnosti ozdorovchoho spriamuvannia [State and some theoretical aspects of enhancement of students' motivation to systematic physical activity of health direction]. *Visnyk Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu. Fyzychna kultura – Bulletin of the Carpathian National University. Physical Education*, 16, 34-39.
4. Завидівська Н. Н. Формування навичок здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів: навч. посібник. Львів: ЛДУФК, 2009. 120 с.
Zavydivska, N. N. (2009). Formuvannia navychok zdravoho sposobu zhyttia u studentiv vyshchyykh navchalnykh zakladiv [Formation of healthy lifestyle skills in students of higher education institutions]. Lviv, Ukraine: LDUFK.

5. Захаріна Є. А. Формування мотивації до рухової активності у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02. Нац. у-т фіз. вих. і спорту України. Київ, 2008. 21 с.
Zakharina, E. A. (2008). Formuvannia motyvatsii do rukhovoї aktyvnosti u protsesi fizychnoho vykhovannia studentiv vyshchikh navchalnykh zakladiv [Formation of motivation to motor activity in the process of physical education of students of higher educational institutions]. *Extended abstract of candidate's thesis. 24.00.02.* Kyiv, Ukraine: National University of physical education and sports of Ukraine.
5. Иващенко Л. Я., Благий А. Л., Усачев Ю. А. Программирование занятий оздоровительным фитнесом. Київ: Наук. світ, 2008. 198 с.
Ivashchenko, L. Ya., Blagiy, A. L., Usachev, Yu. A. (2008). Programmirovaniye zanyatiy ozdorovitelnyim fitnesom [Programming of health-improving fitness classes]. Kyiv, Ukraine: Naukovyi svit.
6. Кубай Г. В., Мисів В. М., Єдинак Г. А. Залучення студентів медичного коледжу до рухової активності: навч. посіб. Кам'янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2016. 160 с.
Kubai, G. V., Mysiv V. M., Iedynak, G. A. (2016). Zaluchennia studentiv medychnoho koledzhu do rukhovoї aktyvnosti [Involvement of medical college students in motor activity]. Kamianets-Podilskyi, Ukraine: Ruta.
7. Носко М. О., Гаркуша С. В., Брижата І. А. Метрологічний контроль у фізичному вихованні і спорті: навч. посібник. Київ: «МП Леся», 2012. 264 с.
Nosko, M. O., Garkusha, S. V., Brizhata, I. A. (2012). Metrolohichnyi kontrol u fizychnomu vykhovanni i sporti [Metrological control in physical education and sports]. Kyiv, Ukraine: «MP Lesya».
8. Остафійчук Я. Ф. Формування валеологічних компетенцій у студентів медичних коледжів у процесі фізичного виховання: автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту. 24.00.02. Львівський державний у-т фізичної культури. Львів, 2014. 20 с.
Ostafiychuk, Y. F. (2014). Formuvannia valeolohichnykh kompetentsii u studentiv medychnykh koledzhiv u protsesi fizychnoho vykhovannia [Formation of valeological competences in students of medical colleges in the process of physical education]. *Extended abstract of candidate's thesis. 24.00.02.* Lviv State University of Physical Culture. Lviv, Ukraine.
9. Поташнюк І. В. Школа сприяння здоров'ю: теорія, практика, методи дослідження: навч.-метод. посібник. Луцьк: Надстир'я, 2006. 144 с.
Potashniuk, I. V. (2006). Shkola spriyannia zdoroviu: teoriia, praktyka, metody doslidzhennia [School of health promotion: theory, practice, research methods]. Luts'k, Ukraine: Nadstyria.
10. Рибковський А. Г., Канішевський С. М. Системна організація рухової активності людини: монографія. Донецьк: ДонНУ, 2003. 436 с.
Rybkovskiy, A. H., Kanishevskiy S. M. (2003). Systemna orhanizatsiia rukhovoї aktyvnosti liudyny [System organization of motor activity of man]. Donetsk, Ukraine: DonNU.
11. Стратегии и рекомендации по здоровому образу жизни и двигательной активности: сб. материалов ВООЗ. Сост. Е. В. Имас, М. В. Дутчак, С. В. Трачук. Київ: Олімп. л-ра, 2013. 528 с.
Strategii i rekomendatsii po zdorovomu obrazu zhizni i dvigatelnoy aktivnosti: sb. materialov VOOZ [Strategies and recommendations for a healthy lifestyle and physical activity] (2013). Compilers: E. V. Ymas, M. V. Dutchak, S. V. Trachuk. Kyiv, Ukraine: Olympic literature.
12. Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Рівень стандарту. За ред. С. М. Дятленка. Київ: Літера. ЛТД, 2011. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita> (дата звернення 05.09.2019).
Fizychna kultura dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. 10-11 klasy. Riven standartu. [Physical education for general education institutions. Grades 10-11. The standard level]. (2011). / ed. S. M. Diatlenko. Kyiv, Ukraine: Litera. LTD. Retrieved from <https://mon.gov.ua/ua/osvita>
13. Шиян Б. М., Єдинак Г. А., Петришин Ю. В. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті: навч. посібник. Кам'янець-Подільський: Рута, 2012. 280 с.
Shyian, B. M., Yedynak, H. A., Petryshyn, Yu. V. (2012). Naukovi doslidzhennia u fizychnomu vykhovanni ta sporti [Scientific research in physical education and sports]. Kamianets-Podilskyi, Ukraine: Ruta.
14. Юрчишин Ю. В. Технологія залучення студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості у процесі фізичного виховання: автореф. дис.. канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02. Національний ун-т фіз. виховання та спорту України. Київ, 2012. 20 с.
Yurchyshyn, Yu. V. Tekhnolohiia zaluchennia studentiv do rukhovoї aktyvnosti ozdorovchoї spriamovanosti u protsesi fizychnoho vykhovannia [Technology of students' involvement in physical activity of physical orientation in the process of physical education]. *Extended abstract of candidate's thesis. 24.00.02.* Kyiv, Ukraine: National University of physical education and sports of Ukraine.
16. Armstrong, N., Mechelen, W. V. (2009). Paediatric exercise science and medicine. 2nd ed. NY: Oxford University Press.

Iedynak G.

ORCID <http://orcid.org/0000-0002-6865-0099>

Researcher ID: G-2352-2019

Scopus Author ID: 57194696615

doctor of sciences in physical education and sport, professor,
professor of department of theory & methodology of physical education,
Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University
(Kamianets-Podilskyi, Ukraine) E-mail: yedinak.g.a@gmail.com

Galamanzhuk L.

ORCID <http://orcid.org/0000-0001-9359-7261>

Researcher ID: G-1670-2019

Scopus Author ID: 57194713001

doctor of pedagogical sciences, associate professor,
professor of the department of theory and
methods of preschool education,
Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University,
(Kamianets-Podilskyi, Ukraine) E-mail: astralesg@gmail.com

Marchuk V.

ORCID <http://orcid.org/0000-0001-8201-9570>

Honored coach of Ukraine, senior lecturer of the

theories and techniques of physical education department,

Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University,

(Kamianets-Podilskyi, Ukraine) E-mail: marchuk_volodimir@ukr.net

INTERNAL FACTORS OF MEDICAL COLLEGE STUDENTS TO PERFORM PHYSICAL ACTIVITY

Article's purpose is to determine the causes of low physical activity of medical college students, implemented in various forms of physical activity, to find ways to increase its volume and quality.

Methodology. A set of adequate methods was used during the relevant studies. The main used method was the method of written survey and methods of mathematical statistics. The study was attended by 147 students of medical colleges in Kamianets-Podilsky and the Chemirovtsi. The research was conducted in compliance with the WMA Declaration of Helsinki, – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 2013. At the time of the survey, all the students had finished the third year of college studies. During the study, the provisions of the Helsinki Declaration-2013 on the ethical principles of conducting medical research with the participation of people were taken into account. The necessary information was obtained by means of a questionnaire developed by us taking into account the recommendations of experts.

Scientific novelty. It was found that much more boys than girls are considered physical activity as an effective means of influencing health; but the smaller part of all respondents shows an interest in physical education; such activities do not contribute to the other position regarding health impacts; the theoretical and methodical preparedness of respondents is low in questions of physical activity.

Conclusions. The obtained information explains a difference between a needed and the existent state of physical education tasks decision. In a larger sense, the state of this problem negatively affects the professional competence of students, as future medical workers. We need to improve the content and approaches for the physical activity performing formation and implementation to make the solution of the problem.

Key words: physical activity, college, attitude, interest.

Стаття надійшла до редакції: 13.09.2019

Рецензент: доктор біологічних наук, професор **Фурман Ю. М.**